

Analisis Imej dalam Fotografi Antropologi Visual: *The Bidy's Photo*

Natasha Awra Alwi*

*Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka
Email: natashaawra@gmail.com*

Nadzri Hj Mohd Sharif*

*Kolej Pengajian Seni Kreatif, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka
Penulis Koresponden
Email: nadzri@uitm.edu.my*

Shamzani Affendy Mohd Din*

*Kulliyah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Email: shamzani@iiu.edu.my*

Tarikh Masuk: **02.09.2022**; Tarikh Diterima: **20.09.2022**; Tarikh Diterbit: **25.12.2022**

** Semua penulis menyumbang sama rata terhadap kajian ini*

ABSTRAK

Perkataan 'antropologi visual' membawa maksud mengkaji manusia melalui gambar. Ianya tidak asing tetapi jarang digunakan untuk mengenali budaya, terutama ketika menghayati representasi visual budaya dan konsep visual. Matlamat utama penyelidikan ini adalah untuk menggunakan fotografi sebagai media untuk menganalisis secara empirik konsep antropologi visual dalam budaya. Kajian ini mengkaji pentingnya pemeliharaan visual dalam budaya, menggunakan fotografi sebagai isyarat budaya. Asas teori kajian ini berdasarkan teori Terry Barrett dalam mentafsir gambar. Selanjutnya, kajian ini menggunakan kaedah pendekatan analisis deskriptif gambar sebagai pengumpulan data utama untuk menganalisis gambar-gambar daripada *The Bidy's Photo* dan memanfaatkan 12 elemen imej merit *Professional Photographers of America, PPA*. Penemuan kajian ini akan memberi kesan yang besar terhadap pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan fotografi budaya dan pengertian antropologi visual, serta bidang visual yang berkaitan dengan penyelidikan ini, seperti fotografi, budaya visual, dan banyak lagi. Adakah penting untuk mengenali nilai pemeliharaan budaya, terutama ketika budaya dipinggirkan, seperti masyarakat yang tidak mempunyai perwakilan fotografi daripada budaya masing-masing? Fotografi sepatutnya menjadi lebih objektif dan bermakna dalam mana-mana bidang pengajian visual dan budaya jika berdasarkan konsep antropologi visual.

Kata kunci: *Antropologi visual, Budaya, Fotografi, Konsep, Pemeliharaan*

Image Analysis in Visual Anthropology Photography: The Bidy's Photo

Natasha Awra Alwi*

*College of Creative Arts, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka
Email: natashaawra@gmail.com*

Nadzri Hj Mohd Sharif*

*College of Creative Arts, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Melaka
Corresponding author
Email: nadzri@uitm.edu.my*

Shamzani Affendy Mohd Din*

*Kulliyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia
Email: shamzani@iium.edu.my*

Received Date: **02.09.2022**; Accepted Date: **20.09.2022**; Available Online: **25.12.2022**

** These authors contributed equally to this study*

ABSTRACT

Visual anthropology is the study of humans such as through photographs. Although when appreciating how culture is represented visually and when understanding visual concepts, it is not uncommon but rarely used to recognize culture. The primary purpose of this research is to empirically analyse the concept of visual anthropology in culture employing photography as a medium. This study utilises photography as a cultural signal to explore the significance of visual preservation in culture. In addition, this study's theoretical framework is based on Terry Barrett's theory of interpreting photographs. Furthermore, this study analyses the photographs from The Bidy's Photo using a descriptive analysis of photographs as the predominant method of data gathering and utilising the 12 characteristics of a merit image by the Professional Photographers of America, PPA. The outcomes of this research will have a significant influence on the way the public in general perceives the value of cultural photography preservation, visual anthropology, as well as other visual domains relevant to this research, including photography, visual culture, and therefore more. Is it fundamental to comprehend the significance of cultural preservation, particularly when marginalised cultures lack visual representation, as is the situation with certain communities? If predicated on the concept of visual anthropology, photography should be more objective and meaningful in any field of visual and cultural studies.

Keywords: *Concept, Culture, Photography, Preservation, Visual Anthropology*

PENGENALAN

Sejak dari dahulu, visual telah membantu kita dalam mendokumentasikan semua yang kita percaya, perlu diingati. Imej bukan sahaja boleh mengingatkan kita tentang perincian atau kejadian tertentu, tetapi ia juga boleh membawa kita kembali kepada bunyi, emosi, dan apatah lagi bau masa itu. Antropologi visual juga telah diamalkan sejak awal zaman. Ia adalah kaedah yang biasa digunakan untuk perkara seperti analisis, penyelidikan, dokumentasi, dan banyak lagi. Antropologi visual dikatakan sebagai sub-bidang antropologi sosial yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan fotografi etnografi, video, dan sejak pertengahan 1990-an, media baru. Selain itu, antropologi visual dikaitkan secara integral dengan fotografi, sama ada imej pegun atau filem yang mendokumentasikan kehidupan dan budaya orang dan digunakan untuk pendidikan, penyelidikan, maklum balas atau objektif praktikal yang lain (Bandyopadhyay, 2018). Banyak kaedah untuk pemeliharaan visual telah muncul hasil daripada kemajuan teknologi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Gambar-gambar harta budaya diambil dengan tujuan untuk merekodkan bahan sejarah dan memelihara data untuk masa hadapan. Oleh itu, penggunaan fotografi untuk memelihara dan merakam masa lalu kita yang kaya adalah instrumen yang kuat. (Zangmo, 2015). Pemeliharaan representasi budaya melalui fotografi dan antropologi visual adalah yang menghalang bahan pendidikan daripada hilang. Objektif utama pemeliharaan adalah untuk memastikan jangka hayat harta budaya.

Imej visual boleh menjadi alat yang berkuasa untuk menyatakan idea. Suler (2013) menyatakan bahawa gambar juga kelihatan menyampaikan konsep yang sebaliknya abstrak atau sukar difahami dengan cara yang lebih nyata dan fizikal. Atas semua sebab ini, imej sering digunakan untuk menyatakan idea dalam filem, video, iklan, penerbitan dan buku. Oleh itu, konsep fotografi dalam antropologi visual boleh digunakan untuk membawa perhatian kepada isu-isu sosial supaya dapat mencetuskan sebarang bentuk kesedaran dalam masyarakat. Kebanyakan ahli antropologi menggunakan imej visual sebagai cara perwakilan budaya, selalunya menggunakan fotografi sebagai medium. Kaedah visual mengambil kira visual dalam beberapa cara. Ini boleh dilakukan dengan menganalisis perkara yang kita lihat secara langsung, seperti seni atau memberi perhatian kepada rupa budaya material, atau dengan menggunakan dan/atau mencipta aspek visual sebagai sebahagian daripada temu bual atau proses interaktif (Van den Scott, 2018). Kaedah visual juga sebahagian besarnya telah muncul daripada antropologi itu sendiri kerana fotografi dan video menjadi kaedah untuk mengambil gambar populasi tertentu semasa kerja lapangan.

Apabila sesetengah kumpulan etnik kekurangan pengecaman visual, mereka lebih berkemungkinan menjadi terpinggir dari semasa ke semasa, mengakibatkan kehilangan kumpulan budaya tanpa rekod visual. Menangani isu ini akan membantu budaya yang terpinggir dalam jangka masa panjang dan membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang meluas ini. Etnografi maya memberikan cabaran yang unik, disebabkan kekurangan petunjuk visual (Williamson, 2018). Penggunaan gambar sejarah sebagai sumber data etnografi ditangani, membolehkan perspektif dikembangkan di luar jangkauan ingatan (Sadre-orafai, 2020). Oleh itu, gambar antropologi digabungkan dengan gambar yang diambil oleh pengembara, peniaga, jurugambar, dan lain-lain untuk mencipta memori kolektif tentang tempat dan orang yang sedang atau pernah tinggal di sesuatu tempat itu (Mendonça, 2012). Walau bagaimanapun, sebelum fotografi menjadi medium utama untuk menunjukkan aksi manusia, antropologi visual mungkin, dan mungkin harus, bermula dengan kajian semula semua sistem visual yang digunakan dalam menggambarkan tindakan manusia (Cooper, 2000).

Walaupun bagaimanapun, terdapat batasan yang jelas kepada keupayaan fotografi untuk menggambarkan kerumitan pengalaman sosial manusia. Gambar sahaja tidak mampu membentangkan analisis, membina kes yang menyeluruh, atau melobi untuk perubahan dasar tertentu. Mereka juga tidak mempunyai keupayaan untuk merangka pengalaman manusia dengan jelas berhubung dengan ekonomi,

etnik dan jantina seperti yang dilakukan oleh Righteous Dopefiend (Sutherland, 2016). Selain daripada warisan panjang mendokumentasikan budaya melalui kaedah visual, kajian kontemporari cenderung untuk mengambil kira 'filem etnografi' untuk mencerminkan *trend* multimodal cabaran antropologi visual kontemporari. Kajian ini perlu dilakukan untuk memahami kepentingan pemeliharaan visual dalam budaya sosial dengan menggunakan fotografi sebagai isyarat budaya, lebih-lebih lagi budaya yang tidak mempunyai gambar simpanan atau representasi budaya. Seterusnya, untuk menganalisis konsep elemen visual yang terdapat dalam gambar fotografi budaya.

KAJIAN LITERATUR

Kerangka teori mengikat penyelidik dengan pengetahuan sedia ada dan mempunyai teori membantu dalam mengenal pasti batasan generalisasi tersebut. Dengan kata lain, ia mengenal pasti jurang penyelidikan dan bagaimana ia boleh diisi dengan menjalankan kajian sistematik terhadap teori tersebut. Tambahan pula, kerangka teori menggariskan faktor utama yang mempengaruhi ciri fenomena dan menyerlahkan kepentingan untuk menentukan bagaimana dan bila pembolehubah utama tersebut berbeza. Teori juga membantu dalam menjelaskan makna, sifat, dan cabaran yang berkaitan dengan fenomena, yang kebanyakannya ditemui tetapi tidak dapat dijelaskan dalam realiti kita, supaya kita boleh menggunakan pengetahuan dan wawasan itu untuk melaksanakan dengan lebih bijak dan berkesan.

Terry Barrett: Teori Mentafsir Gambar (1990)

Terry Michael Barrett, seorang pengkritik seni Amerika, dilahirkan pada tahun 1945. Barrett menulis beberapa buah buku mengenai estetika, pendidikan estetika, kritikan seni dan seni kontemporari. Industri ini telah banyak dipengaruhi oleh penerbitan ini, terutamanya fotografi. Menurut Barrett, sebagai seorang pendidik seni, perkara paling penting yang boleh dilakukan ialah memasukkan manusia dalam tafsiran imejan. Tambahan pula, melihat semua imej, baik sejarah mahupun moden, kedua-dua yang kita namakan sebagai 'seni halus' dan yang kita lihat setiap hari dalam budaya visual, memerlukan tafsiran. (Barrett, 1986) Barrett bercakap tentang bagaimana semua imej memerlukan interpretasi berdasarkan teori seni Arthur Danto yang mengatakan karya seni memerlukan interpretasi untuk berfungsi sebagai karya seni.

Terdapat satu set konsep atau prinsip yang boleh digunakan untuk memahami imej secara bijak, terutamanya gambar. Terry Barrett menyatakan bahawa menyusun dan membentuknya berdasarkan tulisan artis, pengkritik, kurator, jurugambar, ahli estetik, ahli sejarah, dan pengkritik sastera, serta pengalaman mengajarnya sendiri. Terdapat tiga konsep utama yang paling menonjol daripada prinsip pemasangan Barrett, dan ia adalah yang paling memenuhi matlamat kajian ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1. Prinsip Terry Barrett untuk mentafsir gambar (1990)

Dalam fotografi, Barret berhujah bahawa setiap gambar mesti mempunyai kandungan. Aspek pertama dan paling penting dalam fotografi ialah mempunyai subjek. Ia tidak boleh kosong atau tiada sebab untuk menggambarkannya. Setiap gambar harus mempunyai fokus. Elemen kedua yang perlu ada dalam gambar ialah medium yang merupakan bahan dan proses yang diperbuat daripadanya. Bentuk adalah aspek penting ketiga dalam fotografi. Ia berkaitan dengan cara imej dicipta atau dikemas kini oleh pencipta atau editornya. Ia adalah gabungan bagaimana subjek, bahan, dan unsur seni disusun mengikut beberapa konsep pengorganisasian. Konteks ialah aspek penting terakhir imej. Persekitaran penyebab imej, atau masa, lokasi dan keadaan di mana imej itu dicipta, dirujuk sebagai konteks. Ia juga berkaitan dengan tetapan di mana ia dipersembahkan, atau cara dan tempat penonton melihatnya. Di sinilah kandungan atau makna imej dicipta dengan menggabungkan perkara, medium, bentuk dan konteks. (Deneulin & Swinnen, 2010) Tambahan pula, Barrett juga bercakap tentang bagaimana prinsip mengimbangi sebarang tanggapan palsu bahawa tafsiran adalah usaha intelektual yang dingin. Perasaan adalah penting untuk memahami imej. Lebih-lebih lagi, beliau berkata bahawa subjek gambar sentiasa dipotong daripada konteks yang lebih besar, bermakna, jurugambar, tidak dapat menggambarkan semua subjek memilih aspek subjek, memilih format, bergerak ke arah kita jauh dari subjek, memilih kedalaman lapangan, fokus, pbingkaian, perkara yang perlu disertakan dan dikecualikan, serta-merta untuk didedahkan, dan kemudian di dalam bilik gelap atau di komputer membuat bahagian lanjutan tona, warna, kontras, memutuskan perkara yang perlu ditekankan dan perkara yang perlu diminimumkan (Barrett, 1986). Tambahan pula, dengan mengenal pasti elemen tertentu kaedah dan teknik visual yang mantap, ia boleh membangunkan alat model yang boleh digunakan dalam kelas literasi visual untuk tafsiran gambar jurnalistik (Kędra, 2018).

Imej Merit

Menurut McCall (2022) dari *Professional Photographers of America (PPA)*, terdapat 12 elemen imej merit. Merit, bermaksud ciri yang baik dan layak mendapat pujian. Oleh itu, gambar dinilai berdasarkan 12 elemen imej merit untuk mendapatkan gambar seseorang untuk dipertimbangkan ke dalam *Imaging Excellence Collection* yang berprestij. Antara 12 kriteria tersebut adalah impak,

kecemerlangan teknikal, kreativiti, gaya, komposisi, persembahan, keseimbangan warna, pusat minat, pencahayaan, subjek perkara, teknik dan penceritaan (McCall, 2022). Tambahan pula, menurut jurugambar 'travel' David Lazar, terdapat banyak aspek penting untuk menghasilkan gambar yang baik tetapi yang paling penting mestilah: subjek yang menarik minat. Walaupun aspek teknikal tertentu tidak dilaksanakan dengan baik seperti fokus dan gubahan, masih ada sebab untuk mencari foto itu bermakna. Sebaik-baiknya, subjek yang menarik, pencahayaan, komposisi dan titik fokus yang tajam adalah aspek yang paling penting, secara kolaboratif. Di samping itu, pencahayaan yang menarik dalam fotografi adalah yang paling asas, komposisi menyumbang dalam memberi impak dan merit estetik, dan sebahagian daripada foto dalam baik fokus untuk menarik perhatian kita kepada subjek adalah sangat penting (Graham, 2013). Kesemua elemen daripada teori mentafsir gambar Terry Barrett telah pun berada di dalam 12 kriteria elemen imej merit dari *Professional Photographers of America (PPA)* tersebut, cuma, ianya disokong dan ditambah menjadi lebih baik, justeru, akan digabungkan untuk menjadi satu gambar yang berkualiti.

Pemeliharaan Visual dalam Fotografi

Sejak hari kita belajar cara mengumpul imej dengan apa-apa jenis alat visual, seperti menggunakan kamera digital, filem, segera atau telefon pintar, kita sentiasa menyimpan gambar sama ada dalam bentuk digital atau analog. Orang ramai boleh memilih untuk mengekalkan gambar mereka dalam album foto atau pun dalam talian. Terpulang kepada pilihan peribadi seseorang tentang cara mereka mahu menyimpannya. Seperti yang didakwa Brewster (2020) bahawa pertimbangkan sama ada gambar mempunyai kepentingan peribadi dan sejarah semasa memutuskan foto yang hendak disimpan. Ini menunjukkan bahawa kita menyimpan gambar kerana kita memilih untuk menghargai sesuatu yang bermakna atau penting dalam hidup kita. Oleh itu, tanpa ragu-ragu, kami mempunyai keinginan yang kuat untuk mengekalkan imej peribadi kami. Mengapa kita menyimpan gambar? Menurut Darby (2017) kita menyimpan gambar untuk mengingati detik penting, mengembangkan kesenian dan juga bercerita. Dengan mengekalkan gambar, ia membantu kita mengingati butiran terkecil, daripada warna pakaian seseorang sehinggalah ekspresi muka seseorang. Tambahan pula, gambar menjadikannya lebih mudah untuk melihat sebarang proses, sama ada untuk melihat sejauh mana kita telah berkembang atau berapa banyak kehidupan kita telah berubah. Petikan terkenal "satu gambar bernilai seribu perkataan" oleh Frederick R. Barnard (Safire, 1996), seorang ilustrator Inggeris memegang banyak konotasi kerana ia menunjukkan bahawa gambar boleh menyatakan begitu banyak makna individu bergantung kepada penonton.

Fotografi sebagai Isyarat Budaya

Kita tidak semestinya perlu menggunakan gambar sejarah apabila menggunakan imej untuk pemeliharaan visual. Ini kerana gambar boleh dilihat sebagai jempukan untuk melibatkan diri dan melihat lebih dalam pelbagai representasi identiti yang tidak semestinya sesuai dalam kategori etnik (Sutherland, 2020). Contohnya, menunjukkan perwakilan visual sebenar budaya seseorang seperti ciri wajah mereka, pakaian tradisional dan lain-lain. Oleh itu, menggunakan teknik fotografi untuk menceritakan kisah tentang kehidupan mereka, membina secara visual dan menggambarkan persona pilihan mereka berkaitan dengan norma sosial (Pasternak & Ziętkiewicz, 2017). Di samping itu, memelihara gambar akan menjadi lebih daripada sekadar menyimpan. Ini kerana arkib itu bukan sahaja membenarkan orang ramai berkongsi memori mereka, tetapi ia juga merakamkan biografi sosial imej tersebut (Orpana & Parsons, 2017) dan hasilnya, fotografi akan menjadi penanda aras untuk penggambaran budaya pada masa hadapan.

Konsep Visual dalam Fotografi Budaya

Sesuatu konsep berfungsi sebagai peta jalan untuk keputusan visual masa hadapan dan boleh dirujuk sepanjang proses fotografi dan juga untuk medium seterusnya. Adalah penting untuk mengakui idea itu sebelum mengambil gambar apa-apa. Ia umpama asas atau perintis dalam mana-mana bidang pengajian. Dalam erti kata lain, konsep yang direka dengan baik membawa kepada identiti yang menyampaikan dengan tepat mesej yang diperlukan oleh khalayak sasaran. Apabila mencipta imej, sesuatu konsep dalam fotografi memerlukan seseorang itu berfikir dengan lebih mendalam dan kreatif. Ia adalah kaedah menangani fotografi yang mungkin meningkatkan kerja kita ke tahap yang baharu. Ia memerlukan lebih banyak pemikiran daripada sekadar mengelak, tetapi ia benar-benar membolehkan kita menyampaikan mesej kepada mereka yang melihat imej kita (Dickson, 2008). Adalah penting untuk mempunyai idea kerana ia boleh menjadi penunjuk dalam penyelidikan masa depan. Di samping itu, konsep memerlukan gabungan rasa ingin tahu dan disiplin untuk mengekalkan secara fotografi apa yang penting dalam dunia di sekeliling kita. Tambahan pula, ia memerlukan pertimbangan yang teliti tentang apa yang patut diambil gambar (Randle, 2021). Mempunyai idea dalam fotografi budaya boleh menghasilkan sesuatu yang baharu, tetapi ia tidak akan kehilangan ciri asas. Ia juga boleh menjadi satu set contoh kepada jurugambar, ahli antropologi visual, guru, atau mana-mana bidang serupa yang memerlukan fotografi dan budaya. Ia akan menjadi lebih daripada sekadar idea, tetapi sebagai penanda aras dalam banyak industri yang berbeza pada masa hadapan.

METODOLOGI KAJIAN

Analisis ialah proses kognitif yang melibatkan membedah setiap bahagian kecil dalam imej dan menentukan bagaimana ia berkaitan antara satu sama lain. Analisis deskriptif ialah jenis analisis data yang membantu menerangkan, menunjukkan atau meringkaskan titik data dengan cara yang membina supaya corak mungkin muncul yang memenuhi setiap keadaan data. Tambahan lagi, menganalisis fotografi artistik pula mengkaji banyak aspek yang membentuknya untuk mengesan deria emosi, mesej yang disampaikan atau sifat estetik (Guillen, 2021). Seseorang tertentu, seperti jurugambar profesional, diambil untuk mendapatkan data secara profesional, terutamanya dalam bidang budaya. Untuk menganalisis deskriptif imej antropologi visual menggunakan fotografi sebagai medium, seseorang dikehendaki menyiasat imej dengan betul terutamanya dalam imej budaya. Metodologi yang digunakan ini akan membolehkan orang yang belajar atau bekerja dalam bidang visual membina senario dengan konsep yang jelas dan tepat, menghasilkan pembangunan imej yang unik. Kerangka teori analisis ini adalah daripada teori interpretasi gambar Terry Barrett (Barrett, 1986) dan *Professional Photographers of America, PPA* (McCall, 2022) iaitu 12 elemen imej merit.

Jadual 1. 12 Elemen Imej Merit – *Professional Photographers of America, PPA* (Mc Call,2022)

Bil.	Kriteria	Kenyataan
1.	Impak	Tindak balas emosi penonton
2.	Kecemerlangan teknikal	Kualiti imej dipersembahkan untuk tontonan
3.	Kreativiti	Sudut pandangan yang berbeza dan unik

4.	Gaya	Menggunakan medium atau elemen tertentu dalam gambar
5.	Komposisi	Menangkap perhatian penonton dan mengarahkannya ke tempat yang sepatutnya
6.	Persembahan	Cara imej dipamerkan dan dipertingkatkan
7.	Keseimbangan warna	Tona bekerjasama untuk menyokong imej dan membangkitkan daya tarikan emosi
8.	Pusat minat	Imej yang memfokuskan perhatian penonton
9.	Pencahayaan	Memaklumkan dimensi, bentuk, set ton dan mood
10.	Subjek perkara	Memilih subjek yang betul (tengah imej)
11.	Teknik	Bagaimana imej itu dilaksanakan
12.	Penceritaan	Membangkitkan imaginasi dan tafsiran penonton

SKOP KAJIAN

Kajian ini tertumpu kepada tiga gambar budaya daripada The Bidy's Photo, yang merupakan kerja kolektif yang menyatukan wartawan foto Malaysia yang baru muncul dan membangun. Gambar tersebut diperoleh daripada laman web The Bidy's Photo (The Bidy's, 2022) sebagai platform untuk mempamerkan karya bakat muda yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan daripada pelbagai topik.

ANALISA DAN DAPATAN KAJIAN

A. Firdaus Latif, Malay Mail, Gambar Terbaik Tahun 2018

Rajah 2. Sinar cahaya mengalir melalui tingkap yang terbuka di pasar basah borong di Chow Kit ketika orang ramai menjalani rutin pagi mereka di Kuala Lumpur
(Sumber: <https://www.thebiddysphoto.com/>)

Jadual 2. 12 Elemen Imej Merit – *Professional Photographers of America, PPA (2022)* dan Teori Mentafsir Gambar Terry Barrett (1990)

Bil.	Kriteria	Kenyataan
1.	Impak	Kedua-dua orang itu memberikan respons emosi kepada penonton apabila mereka dilihat berjalan di bawah pencahayaan dramatik
2.	Kecemerlangan teknikal	Apabila disediakan untuk tontonan di laman web, kualiti imej ini adalah sangat memuaskan
3.	Kreativiti	Jurugambar menggunakan kaedah pencahayaan yang luar biasa dan unik dari atas, yang kelihatan seperti sinar cahaya semula jadi
4.	Gaya	Pencahayaan dan bayang-bayang digunakan dalam imej untuk mencipta kontras terang dan gelap

5. Komposisi Motosikal diletakkan pada '*rule of thirds*' yang terletak di sebelah kiri gambar, dan ia berfungsi sebagai subjek pelengkap
 6. Persembahan Dengan keterangan gambar atau kapsyen yang menyatakan perihalan imej, imej itu dipertingkatkan dan diperkukuhkan
 7. Keseimbangan warna Tona warna yang digunakan lebih ke arah warna coklat dan kuning memberikan rasa hangat pada imej
 8. Pusat minat Oleh kerana ia adalah elemen paling terang dalam imej, perhatian penonton tertarik kepada sinaran cahaya dan dua orang di tengah, yang membawa pandangan penonton ke arah subjek.
 9. Pencahayaan Pencahayaan syurgawi semula jadi digunakan, yang menetapkan '*mood*' untuk suasana yang lebih dramatik
 10. Subjek perkara Dua orang subjek tersebut diletakkan pada bahagian tengah gambar
 11. Teknik Gambar itu dicapai dengan indah terutamanya untuk penggunaan cahaya semula jadi dari matahari ataupun '*golden hour*'
 12. Penceritaan Beg plastik daripada subjek utama membangkitkan imaginasi dan tafsiran penonton tentang keseluruhan penceritaan gambar
-

B. Adib Rawi Yahya, The Sun, Gambar Bulanan Terbaik, Mei 2021

Rajah 3. Seorang rakyat Malaysia menghayunkan bunga api percikan buatan sendiri menjelang sambutan Aidilfitri yang akan datang dalam beberapa hari, juga dalam wabak koronavirus COVID-19 yang berterusan di Kampung Delek, Klang di luar Kuala Lumpur. Majlis ini diadakan bagi menandakan berakhirnya bulan puasa Ramadan, di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang tamat pada 20 Mei 2021. Rumah terbuka Hari Raya dan ziarah kubur tidak dibenarkan. Hos dibenarkan menerima tetamu tidak lebih daripada 15 orang di rumah pada bila-bila masa bergantung pada saiz rumah yang membolehkan penjarakan fizikal asalkan peraturan penjarakan sosial dipatuhi tetapi tanpa melintasi sempadan negeri/daerah.

(Sumber: <https://www.thebiddysphoto.com/>)

Jadual 3. 12 Elemen Imej Merit – *Professional Photographers of America*, PPA (2022) dan Teori Mentafsir Gambar Terry Barrett (1990)

Bil.	Kriteria	Kenyataan
1.	Impak	Lampu minyak atau pelita dan persekitaran kampung menimbulkan reaksi emosi penonton kerana Hari Raya Aidilfitri semasa PKP
2.	Kecemerlangan teknikal	Apabila disediakan untuk tontonan di laman web, kualiti imej ini adalah sangat memuaskan
3.	Kreativiti	Tangkapan fotografi dari sudut rendah digunakan untuk sudut pandangan yang lebih unik dan menarik
4.	Gaya	Lukisan dengan medium cahaya atau ' <i>drawing with light</i> ' digunakan untuk membuat pencahayaan seperti bunga api yang tampak indah dan membuat orang terpegun
5.	Komposisi	Tumbuh-tumbuhan dan pelita berorientasikan arah ke atas untuk bertindak sebagai garisan tertumpu atau ' <i>leading line</i> ' dan menarik perhatian penonton ke arah subjek utama
6.	Persembahan	Dengan keterangan gambar atau kapsyen yang menyatakan perihalan imej, imej itu dipertingkatkan dan diperkukuhkan
7.	Keseimbangan warna	Bahagian atas imej menggunakan tona warna yang lebih sejuk, dan bahagian bawah imej menggunakan tona warna yang lebih hangat untuk menguatkan tanggapan dan menimbulkan tindak balas emosi
8.	Pusat minat	Perhatian penonton tertumpu pada kesan ' <i>drawing with light</i> ' kerana ia adalah elemen paling terang dan terbesar dalam gambar
9.	Pencahayaan	Pencahayaan datang daripada pelita dan kesan ' <i>drawing with light</i> ' yang mencerahkan imej walaupun ia diambil pada waktu malam
10.	Subjek perkara	Orang yang memegang pencayahaan di atas bumbung adalah pusat utama kerana dia diletakkan pada bahagian tengah dan bahagian atas imej
11.	Teknik	Untuk menangkap gerakan ' <i>drawing with light</i> ', jurugambar menggunakan kelajuan pengatup perlahan dan teknik fotografi pendedahan panjang
12.	Penceritaan	Lampu pelita dan rumah kayu menunjukkan persekitaran sebuah kampung semasa Hari Raya Aidilfitri menimbulkan imaginasi dan tafsiran penonton

C. Afif Abd Halim, The Malaysian Insider, Gambar Terbaik Tahun 2015

Rajah 4. Kanak-kanak Rohingya sedang mengaji di Madrasah Rahmaniyyah yang diuruskan oleh Persatuan Ibu Bapa Rohingya pada 16 Disember 2015.
(Sumber: <https://www.thebiddysphoto.com/>)

Jadual 4. 12 Elemen Imej Merit – *Professional Photographers of America*, PPA (2022) dan Teori Mentafsir Gambar Terry Barrett (1990)

Bil.	Kriteria	Kenyataan
1.	Impak	Tindak balas emosi penonton ditimbulkan oleh kanak-kanak yang ceria membaca Al-Quran
2.	Kecemerlangan teknikal	Apabila disediakan untuk tontonan di laman web, kualiti imej ini adalah sangat memuaskan
3.	Kreativiti	Pencahayaan dari tingkap menimbulkan penekanan pada kanak-kanak di bawahnya
4.	Gaya	Jurugambar memilih suasana suram daripada bayang-bayang cahaya tingkap
5.	Komposisi	Individu yang berada di sebelah kanan adalah lebih besar berbanding tiga kanak-kanak di sebelah kiri, tetapi berat imej adalah seimbang untuk mencipta komposisi pembingkalaian
6.	Persembahan	Dengan keterangan gambar atau kapsyen yang menyatakan perihalan imej, imej itu dipertingkatkan dan diperkukuhkan
7.	Keseimbangan warna	Warna kuning, coklat dan merah muncul di dalam imej, menunjukkan tona warna yang lebih hangat dan menggabungkan imej kesemuanya
8.	Pusat minat	Kanak-kanak itu terletak di bawah pencahayaan, justeru mengarahkan mata dan perhatian penonton kepada subjek utama
9.	Pencahayaan	Sumber cahaya yang paling dominan dalam imej ialah dari tingkap, yang memberikannya tona yang lebih gelap di sekelilingnya dan cahaya menarik lebih perhatian kepada subjek utama
10.	Subjek perkara	Kanak-kanak itu diletakkan di tengah-tengah gambar di mana mata penonton tertumpu
11.	Teknik	Untuk membekukan pergerakan, jurugambar menunggu tirai untuk bergerak ke hadapan dan menggunakan kelajuan pengatup yang pantas
12.	Penceritaan	Hubungan antara guru, pemegang al-Quran (rehal), dan rak buku menunjukkan kisah yang berlatarkan madrasah (sekolah Islam)

KESIMPULAN DAN CADANGAN

Kajian ini menunjukkan ciri-ciri elemen dan prinsip mentafsir dan menganalisis gambar secara deskriptif dan bagaimana ia boleh membantu pelajar, jurugambar atau mana-mana bidang kerja lain yang melibatkan antropologi visual dan fotografi. Teknik, gubahan, pilihan subjek dan pusat minat yang betul boleh membantu memberi kesan yang ketara kepada budaya tertentu. Salah satu penemuan yang lebih ketara dalam kajian ini ialah menggunakan elemen fotografi yang berbeza seperti warna, bayang-bayang, pencahayaan, bentuk, tekstur dan lain-lain boleh menghasilkan visual yang lebih berjaya. Dalam pengertian ini, jurugambar, pelajar, atau mana-mana jenis individu yang terlibat dalam bidang tersebut dinasihatkan untuk menggunakan analisis ini untuk membantu mereka dalam mencipta karya berdasarkan analisis deskriptif imej fotografi, terutamanya dalam konteks gambar budaya.

PENGHARGAAN

Kajian ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa sokongan yang sangat kuat daripada penyelia, Dr. Nadzri Hj Mohd Sharif, Ketua Pusat Pengajian, Kolej Pengajian Seni Kreatif, UiTM Alor Gajah, Melaka yang banyak membantu dari awal hingga ke akhir. Seterusnya, Prof. Madya Dr. Shamzani Affendy Mohd Din yang telah memberi sumbangan terhadap kajian ini, komuniti *The Bidy's Photo* yang mengumpul dan mempamerkan gambar-gambar yang indah daripada jurugambar-jurugambar di seluruh Malaysia dan empunya gambar-gambar yang sangat menarik, Firdaus Latif, Adib Rawi Yahya, dan juga Afif Abd Halim.

RUJUKAN

- Bandyopadhyay, S. (2018). Visual Anthropology and Preservation of the Community Cultural Heritage. *Global Journal of Archaeology & Anthropology*, 7(1), 1–7.
<https://doi.org/10.19080/gjaa.2018.07.555704>
- Barrett, T. (1986). A Theoretical Construct for Interpreting Photographs. *Studies in Art Education*, 27(2), 52. <https://doi.org/10.2307/1320497>
- Brewster, S. (2020). *How to Store Print Photographs So They Last for Generations*.
<https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/store-print-photographs/>
- Cooper, G. (2000). Visual Anthropology. *American Anthropologist*, 102(4), 891–891.
[https://doi.org/10.1111/\(issn\)1548-7458](https://doi.org/10.1111/(issn)1548-7458)
- Darby, L. (2017). *Exploring the Importance of Taking Photos*.
<https://www.talkofalifetime.org/exploring-importance-taking-photos/>
- Deneulin, L., & Swinnen, J. (2010). *The Weight of Photography* (pp. 155–156). Brussels.
- Dickson, C. N. (2008). *Concept Shooting in Photography*.
<https://digital-photography-school.com/concept-shooting-in-photography/>
- Graham, E. (2013). *Top Photographers Answer “What Makes a Good Photograph?”*
<https://www.goseewrite.com/2013/07/top-photographers-answer-what-makes-a-good-photograph/>

- Guillen, A. (2021). *4 Steps to Analyze a Nature Photograph*.
<https://www.guillenphoto.com/en/4-steps-to-analyze-a-nature-photograph.html>
- Kędra, J. (2018). *Acquiring visual literacy skills: Interpretation of journalistic photographs as a tool for contemporary education*. July.
- McCall, K. (2022). *search ppa.com*.
<https://www.ppa.com/events/photo-competitions/the-12-elements-of-a-merit-image>
- Mendonça, J. M. B. de. (2012). Visual Anthropology in post-colonial worlds: “What has gone wrong?”
Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, 9(2), 212–252.
<https://doi.org/10.1590/s1809-43412012000200008>
- Orpana, J., & Parsons, S. (2017). Seeing Family. *Photography and Culture*, 10(2), 95–98.
<https://doi.org/10.1080/17514517.2017.1337853>
- Pasternak, G., & Ziętkiewicz, M. (2017). Beyond the Familial Impulse: Domestic Photography and Sociocultural History in Post-Communist Poland, 1989–1996. *Photography and Culture*, 10(2), 121–145. <https://doi.org/10.1080/17514517.2017.1321291>
- Randle, P. R. A. (2021). *CULTURAL PHOTOGRAPHY*. The University of Oklahoma Tulsa.
http://tulsagrad.ou.edu/csdc/Cultural_Photography.html
- Sadre-orafai, S. (2020). *VISUAL ANTHROPOLOGY REVIEW*. 4. <https://doi.org/10.1111/var.12183>
- Safire, W. (1996). *ON LANGUAGE; Worth a Thousand Words*. The New York Times Magazine.
<https://www.nytimes.com/1996/04/07/magazine/on-language-worth-a-thousand-words.html>
- Suler, J. (2013). *Conceptual Photography*. May, 102–114.
<https://www.researchgate.net/publication/276410010>
- Sutherland, C. (2020). Transcending ethnicity through photography: representing the Cham. *Asian Ethnicity*, 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1743970>
- Sutherland, P. (2016). VAR SUPPLEMENTS: Patrick Sutherland on learning documentary photography and constructing photo essays from groups of photography. *Society for Visual Anthropology*, 1–8.
- The Bidy's. (2022). *The Bidy's Photo*.
<https://www.thebiddysphoto.com/>
- van den Scott, L. J. K. (2018). Visual Methods in Ethnography. *Journal of Contemporary Ethnography*, 47(6), 719–728. <https://doi.org/10.1177/0891241618806972>
- Williamson, K. (2018). Ethnographic research. In *Research Methods: Information, Systems, and Contexts: Second Edition*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102220-7.00013-3>
- Zangmo, T. (2015). *Protecting cultural heritage through photographs*.
<https://kuenselonline.com/protecting-cultural-heritage-through-photographs/>